

УЎТ: 631.674.6

**ЎЗНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИДАГИ СУВНИНГ
МАҲСУЛДОРЛИГИ**

**Тлегенова Арзайим Маратовна, Уббиниязова Севарахан Палуанияз қизи,
Джуманазарова Алтингул Тенгеловна,
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
E-mail: djumanazarovaaltingul@gmail.com**

**Матякубов Бахтияр Шамуратович,
қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
миллий тадқиқот университети
E-mail: bmatyakubov@inbox.ru**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433191>

***Аннотация.** Тадқиқотда Қорақалпоғистон Республикасининг ўзига хос агроиқлим шароитида ўзанинг “Нукус-127” навини томчилатиб суғориш технологиясининг самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқотда ўзани эгитлаб суғориш сезиларли даражада сув йўқотилишига сабаб бўлгани келтирилган бўлиб, томчилатиб суғориш усули билан таққосланган. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, томчилатиб суғориш тизимини жорий этиш натижасида мавсумий суғориш меъёри 540 мм дан 345 мм гача камаяди ва сувни тахминан 36,1 фоиз тежашга эришилади. Бундан ташқари, сув ва озуқа моддаларининг тўғридан-тўғри ўзани илдиз тизимига аниқ етказиб берилиши натижасида ҳосилдорлик сезиларли даражада ошишига эришилди, назорат вариантыда 3,22 тонна/га ўрнига 4,15 тонна/га ўзадан юхосил олинди. Натижалар томчилатиб суғориш сув танқис бўлган ҳудудларда барқарор қишлоқ хўжалиги учун муҳим стратегия эканлигини тасдиқлади, бу эса тупроқнинг иккиламчи шўрланишининг олдини олиш орқали ҳам иқтисодий фойда, ҳам атроф-муҳитни муҳофаза қилиш имконини беради.*

***Калит сўзлар:** ўза, чекланган дала нам сизими (ЧДНС), сув ўтказувчанлик, томчилатиб суғориш, Нукус-127, сув истеъмоли, ҳосилдорлик, мавсумий суғориш меъёри, сувнинг маҳсулдорлиги.*

***Аннотация.** В исследовании изучена эффективность технологии капельного орошения сорта хлопчатника “Нукус-127” в специфических агроклиматических условиях Республики Каракалпакстан. В исследовании показано, что полив хлопчатника по бороздам приводит к значительным потерям воды, по сравнению с методом капельного орошения. Полученные результаты показывают, что в результате внедрения системы капельного орошения оросительная норма воды снижается с 540 мм до 345 мм и достигается экономия воды примерно на 36%. Кроме того, в результате точной подачи воды и питательных веществ непосредственно в корневую систему хлопчатника достигнуто значительное повышение урожайности, в контрольном варианте вместо 3,22 ц/га получен урожай хлопчатника 4,15 тонна/га. Результаты подтвердили, что капельное орошение является важной стратегией для устойчивого сельского хозяйства в районах с дефицитом воды, что обеспечивает как экономическую выгоду, так и защиту окружающей среды за счет предотвращения вторичного засоления почвы.*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: хлопчатник, предельная полевая влагемкость (ППВ), водопроницаемость, капельное орошение, Нукус-127, водопотребление, урожайность, оросительная норма, продуктивность воды.

Abstract. The study examined the effectiveness of drip irrigation technology for the “Nukus-127” cotton variety in the specific agro-climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan. The study showed that furrow irrigation caused significant water loss compared to drip irrigation. The obtained results show that as a result of the introduction of a drip irrigation system, seasonal water consumption is reduced from 540 mm to 345 mm, and water savings of about 36% are achieved. In addition, as a result of accurate supply of water and nutrients directly to the cotton root system, a significant increase in yield was achieved, with a yield of 4.15 tonn/ha instead of 3.02 tonn/ha in the control variant. The results confirmed that drip irrigation is an important strategy for sustainable agriculture in areas with water scarcity, which allows for both economic benefits and environmental protection by preventing secondary soil salinization.

Keywords: cotton, maximum field capacity (FMC), water permeability, drip irrigation, Nukus-127, water consumption, yield, seasonal irrigation rate, water productivity.

Кириш. Сув танқислиги йилдан йилга кучайиб бораётган бир вақтда сув хўжалиги соҳасида сувни тежаш, сувни бошқариш ва ғўзани этиштиришда томчилатиб суғоришни қўллаш мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 5 ноябрдаги ПҚ-382-сонли “Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сув йўқотишларини камайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори [1], 2024 йил 17 октябрдаги ПФ-161-сонли “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони [2] ҳамда 2025 йил учун мўлжалланган Давлат дастури доирасидаги янги ташаббуслар - мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, экологияни муҳофаза қилиш ва “яшил иқтисодиёт”ни жорий этишга қаратилган амалий чора-тадбирлар белгиланган бўлиб асосан сув ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган [3]. Маълумки, сув ресурслари ҳар қандай давлатнинг барқарор ривожланиши учун муҳим стратегик омил ҳисобланади. Айниқса, қишлоқ хўжалиги катта улушга эга бўлган Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш ва самарали бошқариш масалалари долзарб аҳамият касб этади. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида 2025 йил 30 июль куни янги Сув кодекси қабул қилинди [4]. Кодексга мувофиқ, сув ресурслари давлат мулки ҳисобланади ва улар давлат томонидан муҳофаза қилинади. Кодексда сувдан фойдаланишнинг умумий ва махсус турлари белгиланиб, махсус сувдан фойдаланиш рухсатнома асосида амалга оширилиши кўрсатиб ўтилган. Сув ресурсларини бошқаришнинг замонавий механизмлари жорий этилган. Жумладан, сув ресурсларини ҳавза тамойили асосида бошқариш,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, сувни тежаш технологияларини кенг жорий этиш каби вазифалар белгиланган. [17]

Шуни таъкидлаш жоизки, сув тежовчи технологияларни ўрнатган сувдан фойдаланувчиларга давлат томонидан 5 йил давомида ер солиғидан озод қилиш ҳамда сув ҳисоблагич ўрнатганлар эса сув солиғини 30% чегирма билан тўлаш белгиланган. 2026 йилнинг ўзида сув тежовчи технологиялар учун бюджетдан 800 миллиард сўм субсидия ажратиш ҳам қўллаб қувватлашнинг асоси ҳисобланади [5].

Дунё миқёсида суғориладиган ерларнинг салмоқли қисми шўрланган ва сув танқислиги муаммосига дуч келмоқда. Ўзбекистонда суғориладиган майдонларнинг қарийб 46 фоизи турли даражада шўрланган бўлиб, Оролбўйи минтақасининг ноқулай иқлим шароитида ресурстежамкор технологияларни жорий этиш долзарб масала ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида ғўзани томчилатиб суғоришнинг мақбул параметрларини аниқлаш ва сув истеъмолини баҳолашдан иборат [6].

Маълумки, томчилатиб суғоришда сув босим остида қувурлар орқали ғўза илдиз тизимига етказилиб, вегетация даврида ғўзани сувга бўлган талабини таъминлаб туради. Бу усулда сув билан биргаликда минерал ўғитлар эритилган холда тупроққа берилади.[7] Томчилатиб суғоришнинг технологиясидан қўллаш орқали ер устидан суғоришга нисбатан 40-50%га сувни тежаш; сувни фильтрацияси ва буғланиши камайтириш, оқова чиқишини чеклаш; қатор ораларининг зичланмаслиги, суғориш таъсирида бўладиган ирригация эрозияси кузатилмайди. Тупроққа сув билан ўғитнинг локал киритилиши ва мураккаб рельефларда қўллаш мумкинлиги ғўзадан олинадиган ҳосилдорликни 50% гача ошиши таъминлайди [19].

Рахимов Р., Утаев А. лар томонидан аниқлашича, ғўзани дуккакли экинлар билан бирга етиштириш ва қатор ораларини қора полиэтилен плёнка билан ёпиш сув сарфини кескин камайтиради. Шунингдек, анъанавий ариқлардан воз кечиб, КСН-50 русумли ҳаракатчан новлардан фойдаланиш суғориш меъёрини 36-47 фоизгача тежаш имконини беради [8].

Палуашова Г.К., Широкова Ю.И. ларнинг таъкидлашига қараганда Нукус туманининг ўзига хос тупроқ-иқлим шароитида ўтказилган изланишлар шуни кўрсатадики, ғўза қаторларини оралатиб суғориш технологияси дарё сувларидан фойдаланиш самарадорлигини оширади ва сув сарфини 33 фоиздан 40 фоизгача қисқартириши мумкинлиги хулоса қилинган [9,18].

Артуқметов З., Шералиев Х. лар томонидан келтириб ўтилишига қараганда, суғориш усуллари ўртасидаги кескин фарқ аниқланган: томчилатиб суғоришда бир марталик сув бериш миқдори атиги 300 м³/га ни ташкил этиб, 40 ц/га ҳосил олинган бўлса, анъанавий эгатлаб суғоришда сув сарфи 3-4 баробар кўп яъни 900-1200 м³/га бўлишига қарамай, ҳосилдорлик сезиларли даражада паст - 26,4 ц/га бўлганлиги келтирилган [10].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Нерозин С.А., Стулина Г.В.лар томонидан кенг кўламли ҳудудий тадқиқотлар натижаларига ҳамда Республиканинг турли вилоятлари ва қўшни Қозоғистон ҳудудларида олиб борилган кузатувлар томчилатиб суғориш тизимининг иқтисодий самарадорлигини тасдиқлаган. Ушбу технология сувни 35-40 фоизга тежаш билан бир қаторда, пахта ҳосилини гектаридан ўртача 8-11 центнерга оширишга хизмат қилган [11,18].

Гаппаров С. томонидан Жиззах вилоятининг шўрланган тупроқларида ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатадики, ғўзани қора плёнка остидан томчилатиб суғориш буғланишни 47 фоизга камайтирган. Эгатлаб суғориш билан қиёслаганда, бу усул ҳар гектардан ўртача 640 м³ сувни иқтисод қилиш имконини берган [12].

Henggeler J.C. ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқотларда, жумладан Ҳиндистонда сув бериш меъёрини ҳаддан ташқари ошириш ғўзанинг “ғовлаб” кетишига ва ҳосилнинг камайишига олиб келиши исботланган. Техас штатида (АҚШ) эса 1980-йиллардан бошлаб томчилатиб суғориш тизимининг иқтисодий жиҳатдан энг мақбул усул эканлиги тасдиқланган [13].

Karam F. ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқотлар томчилатиб суғориш нафақат сувни тежаш, балки пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларини яхшилашда ҳам муҳим рол ўйнашини кўрсатиб беришган [14].

Юқорида келтириб ўтилган олимлар фикрига таянган ҳолда ғўзани томчилатиб суғориш технологиясини Орол бўйи ҳудудда ўрганиш ҳамда маълум даражада ижобий натижаларга эришиши катта аҳамият касб қилади.[18]

Услубият. Тадқиқот жараёнидаги дала ва лаборатория ишлари, шунингдек, ғўзадаги фенологик кузатувлар ЎзПТИ томонидан ишлаб чиқилган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [15] қўлланмасига таянган ҳолда олиб борилди. Тажриба даладаги тупроқнинг сув-физик хоссалари “Ўза етиштириладиган суғориладиган майдонларда тупроқнинг агрокимёвий, агрофизикавий ва микробиологик хоссаларини ўрганиш услублари” [15] га асосан бажарилди. Ўзадан олинган пахта ҳосили ва унинг вариантлар бўйича ишончлилиги Б.А.Доспеховнинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” қўлланмаси асосида таҳлил қилинган [16].

Дала тадқиқот натижалари. Тажриба даласида тупроқнинг сув ўтказувчанлиги вегетация боши ва охирида сезиларли даражада ўзгарди (1-расм). Бу тадқиқот олиб боришда жуда муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-расм. Тупроқнинг вариантлар бўйича сув ўтказувчанлиги.

Диаграммада келтирилишига қараганда, вегетация (ўсиш) даврининг бошига нисбатан охирида тупроқнинг сув ўтказувчанлик қобилияти сезиларли даражада камайган. Агар мавсум бошида сув ўтказувчанлик 0,447 мм/мин бўлган бўлса, мавсум охирига келиб бу кўрсаткич барча вариантларда пасайганлигини кўришимиз мумкин. Вариантлар бўйича қиёсий таҳлил қиладиган бўлинса, энг юқори кўрсаткич 4-вариантда бўлганлиги кузатилди. Ушбу вариантда сув ўтказувчанлик 0,410 мм/минутни ташкил этиб, бошқа вариантларга нисбатан тупроқ ўз хусусиятларини яхшироқ сақлаб қолганлиги аниқланди. Энг паст кўрсаткич 1-вариантда бўлди. Бу вариантдаги кўрсаткич 0,377 мм/минутга гача тушиб кетганлиги аниқланди. Демак 1-вариантда тупроқнинг зичлашиши энг юқори бўлган деб хулоса қилиш мумкин. Кузатув соатлари бўйича сувнинг шимилиши кескин камайиб боришини кўриш мумкин. Биринчи соатда сув жуда тез шимилган бўлсада олтинчи соатга келиб шимилиш тезлиги барқарорлашган (1-расм).

Бу шуни англатадики, вегетация даври давомида тупроқнинг физик ҳолати ўзгаради, натижада унинг сув ўтказиш тезлиги ўртача 10-15% га камаяди. 4-вариант сув ўтказувчанликни сақлаб қолиш бўйича энг самарали вариант эканлигини тасдиқлади.

Томчилатиб суғориш тизимида мавсумий суғориш меъёри 345 мм ни ташкил этган бўлиб, анъанавий суғориш усулига нисбатан сув ресурсларини 36 % гача тежаш имконини берди.

Вўзани сув истеъмолига назар солинадиган бўлинса тупроқдаги намлик захирасидан фойдаланиш 14 фоизни, ёғингарчилик миқдори атига бор йўғи 3 % ни, сизот свларидан фойдаланиш 28 % ни, суғориш суви ўз навбатида 55 фоизни ташкил қилди қилганлигини кузатиш мумкин (2-расм).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-расм. Ғўзанинг умумий сув истеъмоли тақсимоли

Дала тадқиқотларини олиб бориш жараёнида (2023-2025 йй.) ғўза ҳосилдорлик кўрсаткичларига тўхталиб ўтиладиган бўлинса, энг юқори ҳосилдорлик 4-вариантда яъни ҳар бир эгатга томчилатиб суғориш ўрнатилганда кузатилди. Анъанавий усулда эса ҳосилдорлик 3.22 т/га бўлганлиги аниқланди ва томчилатиб суғорилган 4-вариантда 4.15 т/га пахта олиниб, қўшимча ҳосил 0.93 т/га ни ташкил қилди.

3-расм. Мавсумий суғориш меъёрининг ғўза ҳосилдорлиги ва сув маҳсулдорлигига таъсири.

Тадқиқотда 3 та энг муҳим бўлган омиллар, жумладан ғўзани мавсумий суғориш меъёри, ҳосилдорлиги ва сувнинг маҳсулдорлиги ўртасидаги боғлиқлик келтириб ўтилган. Диаграммага асосан шуни таъкидлаш жоизки 1-вариантда энг кўп мавсумий суғориш меъёри ишлатилган (540 мм), 5-вариантда эса энг кам (331 мм). 5 вариантда мавсумий суғориш меъёри кам берилишига қарамай, ғўзадан оладиган ҳосилдорлик 4-вариантда энг юқори (4,15 т/га) бўлди. 1 тонна ҳосил олиш учун сарфланадиган сув миқдори яъни сув маҳсулдорлиги тўтўталадиган бўлинса 4-вариантда бу максимал бўлди яъни 1 м³ сув билан 1,20 тонна пахта олиш мумкинлиги аниқланди (3-расм).

Диаграмма шуни исботлайдики, сув сарфини меъеридан ортиқ ошириб бориш (1-вариант) ҳосилдорликнинг пасайишига ва сувнинг беҳуда исроф

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

бўлишига олиб келиши, қўлланиладиган тежамкор технологиянинг 4-вариантида эса сувни тежаш ва юқори ҳосил олиш бўйича энг мақбул эканлиги исботланди. Сув маҳсулдорлиги 1-вариантга нисбатан 2 барабар юқори (0,60 га нисбатан 1,20) бўлди (3-расм).

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни тасдиқлайдики, томчилатиб суғориш технологиясини ғўза етиштиришда қўллаш нафақат сувни тежайди, балки тупроқнинг сув-физик хоссаларини мақбул ҳолатда сақлайди. Иқтисодий жиҳатдан ушбу технология мавсумий суғориш меъёрини 36,1 фоиз тежашга, ҳосилдорликни 22.4% га ошириш ва ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳисобига юқори самара беради. Мазкур технологияни кенг жорий этиш Оролбўйи минтақасида барқарор деҳқончиликни таъминлашнинг бош омили бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 5 ноябрдаги ПҚ-382-сонли “Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сув йўқотишларини камайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 17 октябрдаги ПФ-161-сонли “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий қилишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси // Тошкент: «O‘zbekiston», 2021. - 464 б. (*Давлат дастурларининг концептуал асоси сифатида*).
4. Ўзбекистон Республикасининг Сув кодекси. // 2025 йил 30 июль, ЎРҚ-сон (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2025 й.).
5. Мирзаев Б.К. Қишлоқ хўжалигида ресурстежамкор технологияларни жорий этишнинг молиявий рағбатлари // Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. - Тошкент, 2026. - №2. - Б. 14-18.
6. Муратов А.Р. Оролбўйи ҳудудида ресурстежамкор суғориш технологияларининг самарадорлиги // Ирригация ва мелиорация журнали. - Тошкент, 2020. - №3. - Б. 22-26.
7. Хамидов М.Х., Суванов Б., Исабаев К. “Суғориш мелиорацияси” // Ўқув қўлланма. Т.: 2020, 266 - бет.
8. Рахимов Р., Утаев А. “Замонавий сувтежамкор технологияларнинг ўрни” // ПСУЕАИТИ “Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент, 2016. II-қисм. - 105-108 бетлар.
9. Палуашова Г.К., Широкова Ю.И., Жуния О. “Изучение эффективности полива хлопчатника через борозду в условиях засоленных почв” // Ирригация ва мелиорация журнали. - Тошкент, 2016 - № 02 (4). 9-13 бетлар.
10. Артуқметов З., Шералиев Х. “Экинларни суғориш асослари”. // Т.: 2006 йил. - 120 бет.
11. Нерозин С.А., Стулина Г.В. “Опыт применения капельного орошения хлопчатника в центральной Азии”. // Сб. тезисов докладов республиканской конференции посвященной 70-летию САНИИРИ. Ташкент, 1995- С. 47.
12. Гаппаров С.М. “Плётка остига қўш қаторлаб экилган ғўзани томчилатиб суғориш технологиясини такомиллаштириш” // Техника фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси автореферати, Т., 2020., 12-20 бетлар.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

13. Henggeler JC. 1995. “A history of drip-irrigated cotton in Texas. In Microirrigation for a Changing World: Conserving Resources/Preserving the Environment. Proceedings of the Fifth International Microirrigation Congress, Lamm FR (ed.)”. // American Society for Agricultural Engineering, St Joseph, MI; Pages 669-674.
14. Karam F., Lahoud R., Masaad R., Daccache A., Mounzer O., Roupael Y. “Water use and lint yield response of drip irrigated cotton to the length of irrigation season” // *Agricultural Water Management*, Volume 85, Issue 3, 16 October 2006, pages 287-295.
15. Нурматов Ш., Мирзажонов Қ., Авлиёкулов А., Безбородов Г., Аҳмедов Ж., Тешаев Ш., Ниёзалиев Б., Холиқов Б., Хасанова Ф., Маллабоев Н., Тиллабеков Б., Ибрагимов Н., Абдуалимов Ш., Шамсиев А. “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” // *Услубий қўлланма. ЎзПТИ, Т., 2007. 64-75 бетлар.*
16. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований)” // Учебное пособия для вузов., Агропромиздат, М., 1985., 5-е издательство, С. 318-326.
17. Джуманазарова А.Т., Тлеубергенов Е. Ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш// *EYIB. Ta’limga oyd tushunchalar va yutuqlar. Xalqaro ilmiy jurnal. ISSN 3060-4648. oktiyabr 2024 j. Vol 3 №1 105-111pp. <https://eyib.uz/index.php/EYIB/article/view/188>*
18. Джуманазарова А.Т., Тлеубергенов Е. 2016-2025 YILLARDA WEB OF SCIENCE BAZASIDA “TOMCHILATIB SUG‘ORISH BO‘YICHA” NASHR QILINGAN MAQOLALAR SHARHI. (2025). *International journal of science and technology*, 2(8), 119–122. <https://doi.org/10.70728/tech.v2.i08.042>
19. Джуманазарова Алтыnguль Тенгеловна, & Уббиниязова Севарахан. (2025). УЗБЕКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛОПКА. *IMRAS*, 8(3), 259–266. <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/2178>